

**РОЛЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ БЛАГОПОЛУЧНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЛОДОТВОРНОЙ БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ.**

Алиев Баходир Оббосович

Студент 3-курса Университета мировой экономики и дипломатии,
факультет Международной экономики и менеджмента.

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены история и причины появления коррупции, а также вопросы увеличения случаев коррупции, в особенности среди сотрудников государственных учреждений Республики Узбекистан. Из проведенного обзора и анализа государственных структур выявлены наиболее весомые причины прироста случаев коррупции. Причины и следствия классифицируются на несколько групп исходя из исторической и культурной составляющей страны. Также раскрывается роль материального достатка, отражаемого в заработной плате и связь между удовлетворенностью своим доходом и колебанием случаев коррупции в государственных структурах Узбекистана. Автором предложены рекомендации для снижения ситуаций связанных с получением взяток как альтернативные решения данной проблемы.*

***Ключевые слова:** формула коррупции, власть монополий, индекс восприятия коррупции, экономическое благосостояние, ВВП на душу населения, демократия, система правосудия, бюрократический аппарат.*

***Abstract:** This article examines the history and causes of corruption, as well as the issues of increasing cases of corruption, especially among employees of state institutions of the Republic of Uzbekistan. From the conducted review and analysis of state structures, the most significant reasons for the increase in cases of*

corruption have been identified. Causes and effects are classified into several groups based on the historical and cultural component of the country. It also reveals the role of material prosperity reflected in wages and the relationship between satisfaction with one's income and the fluctuation of cases of corruption in state structures of Uzbekistan. The author offers recommendations for reducing situations related to giving and accepting bribes as alternative solutions to this problem.

Keywords: *corruption formula, monopoly power, arbitrariness of decisions, corruption perception index, economic well-being, GDP per capita, democracy, justice system, bureaucracy system.*

Коррупция всегда была и будет глобальной проблемой как для стран с переходной экономикой, так и для развивающихся или развитых стран, которая влечет за собой множество других проблем. Существуют множество причин возникновения коррупции. Прежде чем углубляться в причины и следствия взглянем на историю. Еще с древних времен, где была власть, там и сосуществовала коррупция. Однако в отличие от сегодняшних дней плата за личную услугу государственному деятелю было вполне себе нормальным явлением. Однако при усложнении систем правления и верховенства и перехода госслужащих на фиксированный вид заработка взятки были признаны нелегальным источником получения прибыли.

Как обстоят дела в Узбекистане? Коррупция в Узбекистане является актуальной проблемой по сей день еще со времен правления покойного первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Имеется ряд законов, принятых в целях предотвращения и снижения уровня коррупции, которыми во многих случаях пренебрегают, в целях эгоистичных желаний получения выгоды. Слабое противодействие со стороны ветвей власти, не оказывающих должных противоборств и судебных преследований, создает все условия для

беспрепятственного процесса роста случаев коррупции в Узбекистане. Нехватка высококвалифицированных кадров и коррупция ведет к серьезным проблемам связанным с функционированием судебной власти. Коррупция существует во многих слоях общества, отраслях и сферах республики Узбекистан, включая как частный, так и государственный сектор страны. Имея удобное географическое положение, огромные запасы природных ресурсов, в особенности золота, а также обладая экономикой, уступающей только Казахстану в регионе Центральной Азии, Узбекистан является одной из стран уровень коррупции в которой очень высок. В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2017 год страна заняла 157-е место из 180 стран. В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год страна заняла 146-е место из 179 стран. В отчёте Amnesty International за 2015 год цитируется бизнесмен, который был арестован и подвергнут пыткам в 2011 году, и сказал, что коррупция в Узбекистане — это «рак, распространившийся повсюду». Имеется ряд причин и факторов существования коррупции и возрастания случаев связанных с получением взяток. Исходя из имеющихся знаний и информации были даже сформулированы ряд формул и моделей.

Среди всех так называемых «формул коррупции» особое внимание привлекает тождество созданное знаменитым Робертом Клитгаардом, которое выглядит следующим образом:

$K = M + P - O$, где K — коррупция, M — власть монополий, P — произвольность решений, O — ответственность.

Другими словами, коррупция зависит от степени исключительных полномочий и свободы действий государственных служащих, при этом включая в себя степень ответственности за их действия.

Кроме формулы Клитгаарда имеются множество других вариаций моделей коррупции. Одна из которых выглядит следующим образом:

$Коррупция_{it} = f (Экономическое\ благосостояние_{it}, Демократия_{it},$
 $Судебная\ система_{it}, Характеристика\ государства_{it}, История_{it},$
 $География_{it})$

где I — страна, t — год.

По схожей формуле вычисляются такие индексы, как CPI (Corruption Perception Index) в Transparency International или WGI (Worldwide Governance Indicators) в World Bank.¹ Из формулы становится очевидным следующее:

- 1) Чем выше **ВВП на душу населения**, тем меньше мотивация гос. служащих к незаконным методам получения прибыли путем взяточничества и т.п.
- 2) Чем выше уровень развитости **демократии**, тем выше риск потери чиновниками своих должностей, что дает большие преимущества для антикоррупционных агентств.
- 3) Развитая **система правосудия** ключ к препятствию распространения коррупции.
- 4) При сложной системе **бюрократического аппарата** имеется вероятность увеличения случаев коррупции. Централизация государства имеет большое значение. Во многих строго централизованных империях, таких как Римская и Византийская империи, коррупция достигала невообразимых масштабов. Хотя есть и контра дикторы этого утверждения.
- 5) **Исторические факторы** также имеют значение в изучении данного вопроса. Например, в некоторых древних странах коррупция является обыденным процессом, ужившимся в течении долгого времени и не считается чем-то незаконным, исходя из социокультурных аспектов государства. Наряду с этим в молодых государствах благодаря

¹ <https://mirec.mgimo.ru/2009/2009-01/korrupciya-prichiny-vozniknoveniya-vliyaniya-i-metody-borby2>

широкой приватизации, а также «сырости» в механизмах и системе государства создается идеальная среда для коррупции.

- б) Для понимания важности роли **географических факторов** возьмем в пример Римскую Империю, из-за территории которой появляются ряд проблем, связанных с управлением страны, а также трудности в ревизии над вышестоящими чинами. Следует еще упомянуть, что природные ресурсы, входящие в состав географических факторов, дают для гос. служащих возможность для дополнительной прибыли путем вымогательств и взяточничества.

Суммируя все упомянутую информацию, коррупция происходит по 6 главным причинам:

1. **Фундаментальные.** Изъяны в экономической политике и ее институтах; несовершенство системы принятия политических решений, слабая конкуренция на рынке, излишний контроль экономики со стороны государства, монополизация определенных отраслей экономики, ресурсная база, контролируемая государством, слабый рост в прогрессе гражданского общества, нерезультативная судебная система.
2. **Правовые.** Слабое законодательство, отсутствие четкой правовой базы и слишком частое внесение изменений в экономическое законодательство, пренебрежение общих норм международного права, недостаточное наказание за коррупционные акты, возможность влиять на судебные решения, наличие правил, допускающих субъективное толкование норм.
3. **Организационно-экономические.** Слабость системы контроля над распределением государственными (в особенности — природными) ресурсами, проблемы контроля огромными территориями, неудовлетворительно функционирующий аппарат бюрократии,

неудовлетворенность служащих оплатой труда, чрезмерная защита отечественного производства путем тарифных и нетарифных барьеров от внешних конкурентов, прочие формы дискриминации.

4. **Информационные.** Низкая легитимность власти, информационная асимметрия, отсутствие подлинной свободы слова и прессы, оффшорные зоны, халатное отношение к расследованию проблемы коррупции.
5. **Социальные.** Структуры банд и кланов, кумовство, злоупотребление «дружескими отношениями», иерархия отпрысков, дача взяток в форме подарка или благодарности, низкий уровень образования.
6. **Культурно-исторические.** Результат многолетней системы поведения бюрократии; культура общества безразлично относящаяся к коррупции; процесс исторического становления; недооценка сути таких понятий как честь или честность.

Из всех этих причин и факторов, влияющих на развитие коррупции одним из важнейших, являются организационно-экономические причины, а если быть точнее, то неудовлетворенность низкой оплатой труда, которая напрямую влияет на психологические аспекты работника. При выборе профессии и сферы деятельности человек опирается на несколько факторов таких как интерес, престиж и самое главное оплата за проделанный труд. Исходя из этих факторов и строятся планы на будущую карьеру в той или иной сфере. Как показали исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 27% всех опрошенных опирались на собственные увлечения при выборе профессии, в то время как 17% выбирали сферу опираясь на данных об

оплате труда, что показывает важность удовлетворительной заработной платы для мотивации лучшей и честной работы сотрудника.²

В феврале 2019 года со стороны Министерства Финансов была озвучена среднемесячная заработная плата в виде должностного оклада работников государственных учреждений:

Должность	Разряд по ЕТС	Тарифный коэффициент	Должностной оклад (в сумах)
Депутат Законодательной палаты/ Сенатор Олий Мажлис	16	7,697	1 560 413 (7,697 *202 730)
Хоким области	20	9,371	1 899 783
Хоким района (города)	17	8,106	1 643 329
Заместитель премьер-министра	22	10,240	2 075 955
Министр	18	8,522	1 727 665
Председатель комитета/ Директор агентства	17	8,106	1 643 329

По данным Госкомстата средняя месячная оплата труда в Узбекистане в 2019 году составила 2,3 млн. сумм. Из всего этого следует, либо заработная плата государственных работников в реалии ниже средней заработной платы жителей страны в целом, либо это информация, которая только на бумаге.

При условии, что оплата труда чиновников ниже среднемесячной заработной платы Узбекистана это вызывает идеальную среду для увеличения случаев коррупции по причине материального неудовлетворения служащих, что является естественным психологическим процессом. У каждого сотрудника государственного сектора имеется семья, родственники, родные ради

² <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/professija-kotoruju-my-vybiraem-factory-i-motivy-reshenija>

которых он старается, дабы утолить их естественные нужды в виде питания, одежды и т.д. Работать во благо народа должно быть главной целью каждого работника государственных учреждений, но чрезмерный альтруизм рано или поздно даст о себе знать т.к. это часть психологического, если глубже даже биологического процесса сознания удовлетворять свои потребности. Как человек недовольный своим положением может помочь населению в удовлетворении их потребностей, тогда как у него у самого проблемы материального характера? Это, как если бы повар готовил бы блюда для целого стола гостей будучи голодным.

Для решения данной проблемы рекомендуется поэтапное увеличение минимальной оплаты труда чиновников до 2030 года, что вполне реализуемо, учитывая финансовые возможности Узбекистана. Достойная оплата труда, конечно, не полностью решит проблемы с коррупцией, но поспособствует уменьшению темпов роста коррупции. Как говорил действующий президент РФ В. В. Путин: «Нет такой таблетки от коррупции: раз проглотил – и вы здоровы», так и борьба с коррупцией должна быть спланирована поэтапно и первым делом нужно делать акцент на достойную заработную плату труда работников госучреждений ведь материальная удовлетворенность служит мотивацией, как для эффективной работоспособности сотрудника, так и снижает риски получения дохода нелегальными путями.

В заключении, коррупция на сегодняшний день является проблемой не только Узбекистана, но и стран бывшего социалистического лагеря. Для плодотворной борьбы с коррупцией нужен план в долгосрочной перспективе, учитывающий все факторы, причины и аспекты, в особенности делая акцент на организационно-экономические факторы. Важно иметь ввиду, что для успешного искоренения коррупции из слоев общества важна роль каждого субъекта государства, начиная с самих сотрудников министерств и ведомств и заканчивая обычными гражданами страны.

Список использованной литературы:

1. В.М. Полтерович «Факторы коррупции», М. 1998;
2. Г. Бродман и Ф. Риканатини «Корни коррупции. Важны ли рыночные институты?»
3. World Bank, 2008
4. ; В. Begovic «Corruption: concepts, types, causes and consequences», CADAL, 2005

Интернет ресурсы:

1. Сайт МГИМО URL: <https://mirec.mgimo.ru/2009/2009-01/korruptsiya-prichiny-vozniknoveniya-vliyanija-i-metody-borby2>. (дата обращения: 19.05.2023)
2. Сайт Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 (дата обращения: 18.05.2023)
3. Analytical reviews URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/professija-kotoruju-my-vybiraem-factory-i-motivy-reshenija> (дата обращения: 22.05.2023)
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/27/salary/> (дата обращения: 19.05.2023)

